

CERTIFICATE

TA'LIM FIDOYILARI

Rashidova Mashhura Karimovna

RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALIDA

INSON MA'NAVIY QIYOFASINI SHAKLLANTIRISHDA TARBIYANING O'RNI

NOMLI MAQOLASI BILAN ISHTIROK ETGANI UCHUN TAQDIRLANADI

Bosh muharrir: A.A. Abdurahmonov

Яндекс

@mail

Google

2023/OKTABR